

Approche isopathique des maladies auto-immunes

P. BACQUÈS

Nous avons déjà montré dans un autre travail (1), que l'homéopathie a été, sans le savoir, la première médecine moléculaire.

Nous voudrions exposer ici ce que les techniques homéopathiques peuvent apporter à l'exploration, à la connaissance et au traitement de la pathologie moléculaire, et en particulier des maladies auto-immunes.

Celles-ci se définissent par l'existence, dans l'organisme, d'anticorps spécifiques d'antigènes portés par ses propres cellules, ou de réactions cellulaires contre ses propres tissus.

Voici une première observation.

Mme G., 41 ans, souffre d'asthme qui répond mal au traitement. Nerveuse, anxieuse, elle a été soignée à 20 ans pour une hyperthyroïdie qui a été réduite et ne s'est plus manifestée depuis 15 ans.

Nous essayons sur elle une isothérapie sanguine (7 CH). La première prise provo-

que immédiatement une grande fatigue et un accroissement de nervosité.

Au troisième jour, la glande thyroïde triple de volume, sans hyperthyroïdie clinique. Tout rentre dans l'ordre en une semaine, sans traitement thyroïdien.

Voici donc une dilution de sang qui a réveillé une réaction immunitaire anti-thyroïdienne endormie depuis 15 ans.

La deuxième observation est plus précise. Certaines stérilités masculines sont dues à la présence chez le malade d'anticorps anti spermatozoïdes.

M. T., 37 ans, marié depuis 15 ans, n'a pas d'enfants. L'examen somatique est normal. L'examen du liquide spermatique révèle une forte diminution des spermatozoïdes, 30 000 par mm³, avec 40 % de formes mobiles. Aucune cause pathologiques à incriminer.

Pour lever l'hypothèse d'une cause sanguine « X », nous lui faisons prendre un iso sang 5 CH, puis, devant l'absence de réaction clinique, 7 CH. Toujours pas de réaction, mais un nouvel examen du liquide spermatique fait deux mois plus tard,

(1) Introduction à la médecine moléculaire. Maloine, 1972.

montre une disparition totale des spermatozoïdes. Ceux-ci ne réapparaîtront qu'après trois mois de traitement aux gonadotrophines.

Là encore, la prise de sang dilué par la bouche semble bien avoir provoqué ou activé, une réaction auto-immune, ici anti-sperme.

Il y a donc quelque chose dans le sang, dont la prise per os déclenche la réaction immunitaire anti-tissulaire. Thyroïdienne dans la première observation, anti-spermatozoïde ici.

Quel est le signal moléculaire en cause ? Le passage de la clinique d'organes ou de tissus à la clinique moléculaire, est aussi celui du visible à l'invisible.

Et pour rendre ce dernier visible, il faut l'amplifier.

La physique de l'atome n'est devenue possible que lorsque les expérimentateurs ont pu visualiser les trajectoires invisibles des particules grâce à la chambre de Wilson, dont les gouttelettes d'eau grossissent les trajectoires.

La clinique moléculaire nécessite également, pour être possible, un amplificateur de réactions, qui rende visible à l'observateur les mouvements invisibles des molécules.

Or, cet amplificateur, les homéopathes en disposent, depuis... 25 ans. C'est l'expérience de Lapp et Wurmser sur l'élimination de l'arsenic. Revoyons-la rapidement. « Injection à des cobayes de 1000 gamma d'arsenic par voie sous-cutanée. Dosage de l'élimination urinaire selon la technique de Cribier, modifiée Duranton.

L'élimination urinaire normale se poursuit pendant 90 heures environ, et représente en moyenne 35 % de la quantité injectée.

Après ce temps, plus aucune trace d'arsenic n'est décelable dans les urines.

Trois semaines plus tard, on injecte aux mêmes cobayes une très haute dilution d'arsenic 10^{-10} à 10^{-14} .

Il réapparaît dans les urines une élimination d'arsenic d'autant plus élevée :

— que la dilution d'arsenic injectée la seconde fois est plus élevée ;

— que la nouvelle injection est plus proche de la première. Et les auteurs concluent : la dose infinitésimale de toxique libère le toxique resté mobilisable dans l'organisme et peut ainsi provoquer l'apparition de symptômes d'intoxication, si l'on n'a pris soin au préalable d'en faciliter l'élimination. » (2).

Cette réaction nous met en présence d'une amplification considérable.

Le signal déclanchant, la dilution 10^{-14} , provoque l'apparition dans le sang, puis les urines, d'une dose pondérale. L'amplification pondérale dépasse le milliard.

Mais, l'amplification est visualisée souvent directement, la libération pondérale dans l'organisme provoquant des réactions cellulaires, tissulaires, neuro-psychiques, ce que la haute dilution ne pouvait réaliser par elle-même.

Cette réaction fonctionne donc comme un amplificateur biologique et clinique.

Dans le cas de cette expérience, le taux d'amplification dépasse 10^9 .

Nous verrons dans un autre travail que, dans certains cas, on va beaucoup plus loin et qu'il est possible d'atteindre par la même voie des taux d'amplification de 10^{15} à 10^{18} .

(2) Mobilisation de l'arsenic. *Thérapie*, 1955, N° 4.

Nous avons donc là l'instrument qui nous était nécessaire pour passer de la vieille clinique directe à la clinique moléculaire. Voici une observation « involontaire ».

M. A., 42 ans, vient nous consulter pour une hypertension progressive. Actuellement, 17-11. De nombreux traitements ont été pratiqués sans résultats durables. Sa femme nous signale que son mari, depuis quelques années, présente une nette réduction intellectuelle. Un télé thorax révèle l'existence de nombreux plombs du thorax dorsal, provenant d'un accident de chasse datant de 15 ans.

Dans un premier temps, nous les lui faisons enlever chirurgicalement, puis 15 jours plus tard, après cicatrisation, lui donnons une dose de Plumbum 7 CH.

Violents maux de tête, obnubilation, puis coma qui va durer 3 jours, à la suite de quoi nous ne devons plus revoir notre malade.

Le plomb tissulaire, déjà partiellement mobilisé par l'acte opératoire, a été libéré en quantité suffisante pour entraîner un coma.

Si l'élément chimique libéré est un antigène, la réaction clinique sera encore plus violente. Il faut donc toujours se préoccuper dans ces cas de faciliter l'élimination de la molécule libérée.

Maintenant que nous comprenons mieux les correspondances entre l'étage tissulaire (clinique, visible), et l'étage moléculaire (invisible), revenons à nos maladies auto-immunes.

Comme il est admis que toute une pathologie est liée à la présence tissulaire de complexes immuns, résultat de conflit antigène, anticorps, nous imaginions au début de nos recherches qu'il serait possible, en utilisant des dilutions, de dépla-

cer et rejeter des complexes immuns des tissus, en facilitant leur élimination hors de l'organisme par un cautère.

Nous avons à soigner M. P., 52 ans.

Pneumonie à l'âge de 4 ans. Deux ans plus tard, rhumatisme qui s'aggrave progressivement, d'abord aux mains, puis généralisé. Lorsque nous le voyons, malgré 30 ans de traitements divers, il est alité depuis 8 ans et, mise à part une mobilité partielle du bras droit et de la mâchoire, il est totalement bloqué.

Depuis 2 ans, intolérance digestive. Il y a 6 mois, à la suite de l'assèchement d'un eczéma des jambes, apparition d'un syndrome douloureux précordial, avec tachycardie post prandiale. Il n'y a pas d'ulcus gastro duodénal, ni d'insuffisance coronaire à l'E.C.C.

La cuti est négative. Pas de tuberculose, ni de tuberculisme familial. Latex et Waler-Rose négatifs. Sédimentation 89-114-131. Urée 0,20. Glyc. 0,80.

Electrophorèse. Alb. 25. Glob. 41. S/G. 0,63. Alb. 38 %. Alpha I, 11 %. Alpha II, 11 %. Beta, 10 %. Gamma, 30 %.

Le malade est extrêmement fragile et, par peur des réactions secondaires, nous créons un cautère sur la face externe de la cuisse et attendons 15 jours avant de le traiter par isothérapie sanguine.

Mais, cette fois, comme nous pensions qu'il s'agissait d'une pathologie par complexes immuns, au lieu d'utiliser le sang complet, nous faisons une électrophorèse et séparons les différentes fractions dont nous faisons des dilutions.

Nous utilisons la fraction des gamma globulines, où nous pensons que sont les complexes immuns circulants. A notre surprise, aucune réaction clinique, aucune modification dans l'écoulement au niveau

du cautère, aucune modification de l'état pathologique.

Après un mois d'essais avec la fraction lourde des gamma globulines, essayons les autres fractions :

Rien avec les Beta.

Rien avec les Alpha II.

Rien avec les Alpha I.

Et brusquement, avec la dernière fraction, albumine, une violente réaction au niveau des articulations, beaucoup plus douloureuses, accompagnée de bouffées anxieuses considérables, et de palpitations.

La deuxième prise s'accompagne d'une réaction si violente que le malade refuse de continuer. Puis, il accepte de nouveau.

La troisième prise d'albumine diluée est suivie d'un écoulement plus abondant au niveau du cautère. Désormais, l'amélioration est rapide. Il lit facilement, mange de tout avec un appétit retrouvé.

Un peu plus tard, il marche seul, bien que très raide.

Il rentre en France et nous écrit l'année suivante que l'amélioration se poursuit.

Cette observation est intéressante, car par une technique homéopathique, nous avons pu localiser « quelque chose » d'actif dans la fraction albumine de l'électrophorèse, donc une petite molécule, vraisemblablement antigénique, dont l'utilisation diluée nous a permis de débloquer ce malade.

Voici une dernière observation.

Mme S., 37 ans, souffre d'asthme depuis 10 ans. Eczéma généralisé depuis 2 ans, deux mois après une vaccination anti-cho-lérique. Celui-ci, suintant au début, est actuellement sec, crevassé, très prurigeux.

Le prurit, et l'état nerveux qui l'accompagne, étant cause d'insomnie presque tota-

le, la malade ne travaille pratiquement plus depuis un an.

Père et une sœur : eczéma. Une sœur, coryza spasmodique. Elle a été testée et suivie dans de grands centres européens. A Strasbourg on a trouvé une allergie aux acariens et à la poussière de maison. Une désensibilisation n'a rien donné.

En dehors d'une sédimentation augmentée, tous les tests biologiques sont normaux. Là encore, nous faisons une séparation électrophorétique, là encore nous obtenons une forte réaction avec la fraction albumine. (Aggravation du prurit et de l'état nerveux).

Le cautère suinte très peu, devient douloureux et doit être abandonné.

L'œdème de la peau augmente jusqu'à gêner la flexion des bras. Au niveau des membres inférieurs, pieds et chevilles vont doubler de volume, puis se couvrir de pustules jaunâtres, et suppurer abondamment, sans température. A partir de ce moment, l'état nerveux et l'état local s'améliorent rapidement et, un an après le début du traitement, on peut parler de guérison. (En réalité, il survient une rechute un an plus tard, qui devait nous faire progresser dans la compréhension de cette pathologie).

Les techniques homéopathiques nous ont donc permis dans ces cas de découvrir dans le sang du malade une petite molécule migrant avec la fraction albumine à l'électrophorèse, manifestement active, puisque son utilisation diluée reproduit les troubles, et qui paraît, par le conflit immunitaire qu'elle provoque, être à l'origine de cette pathologie.

Nous verrons dans un autre travail ce qu'il faut en penser.